

УПРОЧНЕНИЕ ШАТУНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Fe-MO ПОКРЫТИЕМ

В.И. Серебровский,
Р.И. Сафронов,
Ю.П. Гнездилова,
Н.А. Пономаренко

***Аннотация.** Показана схема приспособления для восстановления нижней головки шатуна двигателей внутреннего сгорания электролитическим методом. Приведены данные по составу электролита для восстановления деталей.*

***Ключевые слова:** Восстановление, покрытие, приспособление, прочность сцепления, анодная обработка.*

Износ нижних головок шатунов двигателей, поступающих в капитальный ремонт, является одним из наиболее распространённых дефектов. Около 55 % шатунов имеют отклонения отверстия нижней головки от номинального размера и требует ремонта [1,2,3,4].

Для восстановления этих деталей разработано приспособление (рис. 1), с помощью которого можно одновременно восстанавливать пять шатунов. В электролитическую ванну одновременно заводится 5-6 приспособлений с шатунами, что позволяет за один цикл восстанавливать их 25-30 штук.

Шатуны устанавливаются на опорной оси 2 и крепятся гайкой 3. Между шатунами помещаются шайбы 1, которые обеспечивают необходимые условия для циркуляции электролита и выхода водорода из зоны электролиза.

Расположение анода 4 внутри восстанавливаемой головки позволяет избежать операции изолирования мест, не подлежащих восстановлению.

Технологический процесс восстановления нижней головки шатуна электролитическим железом или железо-молибденовым сплавом – это ряд последовательных операций, которые обеспечивают осаждение на внутренней поверхности головки шатуна хорошо сцепленного с поверхностью слоя покрытия необходимой твёрдости и толщины [5,6,7].

Эти операции выполняются в следующей последовательности: первичная механическая обработка; промывка в органическом растворителе; установка шатунов в подвесное приспособление; обезжиривание шатунов; промывка проточной водой; анодная обработка; промывка проточной водой; заведение подвески с шатунами в электролитическую ванну и нанесение слоя покрытия заданной толщины и твёрдости; промывка

проточной водой; механическая обработка[8,9].

Рисунок 1 – Схема приспособления для восстановления нижней головки шатуна электролитическим методом

Первичная механическая обработка необходима для удаления в поверхности следов износа и исправления геометрической формы деталей (овальность, конусность и т.д.). Качество обработки должно быть высоким, так как покрытие копирует все дефекты её.

Промывка в органическом растворителе (бензин, ацетон и др.) производится для удаления масла с покрываемой поверхности. Если замасливание нижней головки шатуна незначительное, эту операцию можно не проводить [6, 7].

Шатуны на подвесных приспособлениях располагаются так, чтобы был обеспечен свободный выход выделяющего водорода. Для этого покрываемые поверхности располагаются точно по вертикали. Поперечное сечение токоведущих деталей выбирается из расчёта 0,5-0,6 А/мм². Между ведущими штангами и подвесками 5 необходимо обеспечить надёжный контакт. С этой целью перед каждым монтажом проверяется чистота контактных поверхностей, в случае необходимости их защищают[8, 9].

Обезжиривание производится химическим способом в растворе следующего состава, г/л: каустическая сода - 100; тринатрий фосфат - 20; кальцинированная сода - 20; жидкое стекло - 5.

Обезжиривание выполняется при температуре раствора 90...95°C в течение 20-30 минут.

Анодная обработка в 30% растворе серной кислоты имеет важное значение, т.к. от качества зависит прочность сцепления с основным

металлом. Она производится при плотности тока 60...80 А/дм² в течение одной минуты. Правильно обработанная поверхность должна иметь характерный светло-серый цвет. Наличие тёмных пятен и других следов анодного хлама не допускается [1, 2].

После анодной обработки детали тщательно промываются в проточной воде для удаления остатков серной кислоты, затем завешиваются в ванну, штанги которой при этом обесточиваются.

Для лучшей прочности сцепления покрытия с деталью осаждение электролитического железа или сплава Fe-Mo следует вести на асимметричном токе [9, 10].

Для восстановления шатунов процесс осаждения металла производится на среднем режиме, при коэффициенте асимметрии, равном

Восстановленные шатуны подвергаются механической обработке – шлифовке на внутришлифовальном станке ЗЛ 228.

Применение приспособления позволяет восстановить нижнюю головку шатуна, обеспечивая сохранение межосевого расстояния между верхней и нижней головками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Серебровский В.И., Бабкин В.Н., Легконогих А.И., Целиков С.Н., Шаталов А.А. / Восстановление посадочных мест под подшипники качения корпусных деталей электролитическими покрытиями // Сб.: Агропромышленный комплекс: контуры будущего Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Курск: изд-во КГСХА. 2018. С. 310-313.
2. Серебровский В.И., Шаповалов М.Р., Медведев Д.Г., Плаксин Г.Г., Пузанов С.С. / Восстановление деталей газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания // Сб.: Агропромышленный комплекс: контуры будущего Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Курск: изд-во КГСХА. 2018. С. 313-317.
3. Серебровский В.И., Григоров И.Ю. Повышение прочности и износостойкости легированного электроосажденного железа для восстановления и упрочнения деталей машин / Сб.: Инновационная деятельность в модернизации АПК материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Ч. 3. – Курск: изд-во КГСХА. 2017. С. 222-225.
4. Определение прочности сцепления электролитического сплава с основным металлом / Серебровский В.И., Серебровский А.В., Пигорев А.А., Федирко А.Р. // Региональный вестник. - 2017. № 3 (8). С. 27-28.
5. Восстановление коленчатых валов пусковых двигателей электролитическим железением на асимметричном токе / Серебровский В.И., Серебровский А.В., Коняшенко П.Ю., Джиоев С.И. // Региональный вестник. - 2017. № 2 (7). С. 3-5.
6. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Ховалкин А.Ю. Восстановление полуосей коленчатых валов пусковых двигателей электролитическим железением // Сб.: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы X международной научно-

- практической конференции. - Ч. 3. – Курск: изд-во КГСХА. 2016. С. 116-119.
7. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Коняев Н.В., Сафронов Р.И., Гнездилова Ю.П. Способ упрочнения металлических поверхностей сульфацированием // Патент России № 2355815. 2009. Бюл. № 14.
 8. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Коняев Н.В., Сафронов Р.И., Гнездилова Ю.П. Способ упрочнения поверхностей стальных деталей сульфидированием. // Патент России № 2360038. 2009. Бюл. № 18.
 9. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Ахмадуллин И.М., Труфанов И.Е., Сафронов Р.И., Гнездилова Ю.П. Способ электролитического осаждения сплава железо-ванадий-кобальт // Патент России № 2401328. 2010. Бюл. № 28.
 10. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Труфанов И.Е., Ахмадуллин И.М., Сафронов Р.И., Гнездилова Ю.П. Способ электролитического осаждения сплава железо-титан-кобальт // Патент России № 2410473. 2011. Бюл. № 3.
 11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
 12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
 15. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 16. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
 17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
 18. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 19. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
 20. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 21. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.